

DIÁLOGOS ENTRE TURISMO E EDUCAÇÃO: REFLEXÃO ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

DOI: 10.5281/zenodo.14497818

Zaqueu Robert dos Santos¹

¹Mestrado em Educação – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

E-mail: zaqueu.robert@ufvjm.edu.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1162178259245735>

RESUMO: Este estudo se propõe a investigar a inclusão do turismo no ambiente educacional, com foco nas escolas municipais. Para tanto, almeja-se compreender como essas instituições educacionais abordam o tema turismo e como o integram em seus currículos. É sabido que, o turismo educacional proporciona oportunidades consideráveis na aquisição de conhecimento, fora das salas de aula tradicionais, permitindo que estudantes e educadores experimentem ambientes culturais diversos. Fato que, a relação entre turismo e a educação é muito estreita, e existe multidisciplinaridade em ambos os domínios, já que no turismo ocorre a correlação entre espaço, cultura e educação. A experimentação no turismo funciona como uma prática aplicada na área, por meio de uma atividade de aprendizagem contínua. Neste estudo, apresenta-se ainda uma proposta de criação de uma plataforma digital, específica para a educação por meio do turismo. Esta iniciativa visa promover o ensino por meio da tecnologia, contribuindo para uma experiência educacional mais envolvente, interativa e acessível. A realidade virtual proposta permitirá aos seus usuários uma imersão mais profunda no turismo regional. A plataforma também objetiva integrar recursos de colaboração, participação e personalização da aprendizagem, oferecendo ainda, conteúdos dinâmicos e flexíveis. Para além disso, pretende facilitar a integração com profissionais do turismo regional, viabilizando aos estudantes o acompanhamento com especialistas. A proposta de criação desta plataforma digital enseja inovação ao ensino de turismo educacional, por meio das vantagens da tecnologia digital, com foco em uma experiência educacional personalizada.

Palavras-chave: estratégias; experiências de aprendizado; práticas pedagógicas; patrimônio; turismo.

1. INTRODUÇÃO

O turismo pode ser considerado uma ferramenta facilitadora de aprendizagem que pode proporcionar experiência prática, promover a compreensão intercultural e estimular o interesse pela história e pelo patrimônio cultural. Ainda nesse contexto, amplia-se as discussões acerca do turismo enquanto processo pedagógico.

Ainda de acordo com Milan (2007, p. 25), o turismo “tem papel educativo; tornou-se uma atividade cultural e educacional, ao promover a participação dos alunos, e é um tema global para muitas disciplinas, entre outros aspectos positivos”, isso corrobora que a inclusão do tema no ambiente educacional é uma estratégia inovadora, que enriquecer a aprendizagem dos

alunos.

O turismo tem um papel significativo no desenvolvimento econômico, gerando empregos, estimulando o comércio e contribuindo para a infraestrutura local. Dessa forma, o turismo promove a troca cultural, o entendimento mútuo e o enriquecimento pessoal por meio da vivência com diferentes culturas, tradições e modos de vida, sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e às comunidades locais, etc.

Urge destacar o conceito estabelecido pelos autores McIntosh, Goeddner e Ritchie (2000), ao fomentar o turismo como a soma dos fenômenos e relações que surgem da interação de turistas, empresas prestadoras de serviços, governos e comunidades receptoras no processo de atrair e alojar estes visitantes.

Nos dias de hoje é importante mencionar que o turismo também está diretamente conectado com a educação, por meio do turismo pedagógico, que é tido como um importante instrumento na aprendizagem envolvendo o aluno com os elementos e história de seu lugar de origem. Acredita-se que com as discussões e trabalhos com relação ao patrimônio nas escolas, é possível contribuir com a preservação e valorização destes espaços de potencial turístico.

Nesse contexto, emerge o turismo pedagógico como uma proposta que busca aproximar as pessoas de seu patrimônio cultural, por meio de experiências significativas e reflexivas, promovendo a compreensão da importância do patrimônio como fonte de identidade e memória coletiva.

Segundo o IPHAN (1999), Cada vez que as pessoas se unem para criar e compartilhar conhecimento, explorar, conhecer melhor, entender e mudar a realidade ao seu redor, estão realizando atividades educativas. Se tudo isso for feito pensando no patrimônio cultural, isso é educação patrimonial.

Dessa maneira a educação patrimonial, quando corroborada por políticas públicas consolidadas, têm como objetivo orientar, promover a preservação, a valorização e a disseminação do patrimônio cultural em instituições de ensino. Além disso, por meio da ciência sobre as políticas vigentes, os gestores podem buscar apoio financeiro e técnico, estabelecer parcerias com outras instituições e se engajar em iniciativas que promovam a educação patrimonial.

O local de observação escolhido é foco desse estudo, o município de Diamantina, inserido no alto Vale do Jequitinhonha, detém o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, tombado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1999, por seus diversos atrativos, como casarões antigos, ruas pavimentadas

com pedras do período colonial, belezas naturais, gastronomia e outras características que atraem turistas de todas as partes de Minas Gerais, do Brasil e do exterior.

Cabe mencionar Tolentino (2012) quando comenta que, os diferentes contextos ligados ao cotidiano das pessoas formam e moldam as formas de ser e estar no mundo. Assim, diversas condições promovem a educação patrimonial, envolvendo a comunidade, tendo como referência sua casa, seu bairro, seu cotidiano, etc. Todos os processos formais e informais corroboram para o reconhecimento, valorização e preservação do patrimônio cultural em todas suas manifestações, que passam a ter grande importância nas práticas pedagógicas.

Ressalta-se ainda que os temas aqui tratados, trazem relação com a linha de pesquisa do autor deste estudo, a Gestão de Instituições Educacionais no programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Profissional em Educação, já que esta linha promove uma série de possibilidades para o desenvolvimento de pesquisas nos ambientes de educação formal e informal, em um novo processo de construção de conhecimento no que diz respeito a gestão na educação.

Nesse sentido, o presente estudo questiona: como é abordado na gestão educacional o tema turismo nas escolas municipais, quais desafios encontrados e quais benefícios são experimentados nas escolas?

A partir deste questionamento este estudo tem como objetivo geral verificar como é abordado na gestão educacional o tema turismo nas escolas municipais, e quais são os desafios encontrados e quais benefícios são experimentados nas escolas.

Almeja-se ainda como objetivos específicos, Propor soluções e ou recursos educacionais relacionados ao turismo, e implementados nas escolas. Busca-se também constatar maneiras de superar desafios existentes e ampliar os benefícios percebidos e como essa abordagem contribui para o desenvolvimento dos alunos e para a conscientização sobre o turismo local.

2. METODOLOGIA

O estudo será conduzido por meio de levantamento bibliográfico, relacionado a implementação do tema turismo nas escolas municipais de Diamantina, Minas Gerais, Brasil. Será dada atenção especial à análise das práticas pedagógicas, recursos utilizados e parcerias estabelecidas para promover o turismo educacional.

O método e técnica utilizado foi o Brainstorming, sendo essa uma técnica criativa utilizada para gerar ideias em um ambiente de grupo. Essa técnica foi desenvolvida por Alex Osborn, na década de 1930 e publicada em 1963 no livro "Imaginação Aplicada", e tem sido

amplamente adotada em diversos campos, como uma ferramenta capaz de estimular a inovação e a criatividade de forma eficaz.

A técnica permite ainda obter um grande número de ideias sobre um tema específico de estudo, e por fim torna-se uma estratégia de ensino e aprendizagem que permite melhorar as competências de trabalho em equipe e promovendo o pensamento crítico. Destaca-se por ser considerada uma ferramenta comprovadamente eficaz, que permite potencializar a participação e a criatividade num grupo de pessoas (Felder, 2001; García, 2001 e Gil, 2006) centrando-as num objetivo comum, favorecendo a intervenção voluntária múltipla dos participantes de forma estruturada e sistemática (Herrán, 2009).

Será realizada uma revisão da literatura sobre as teorias que norteiam este estudo com base em referências disponíveis em livros, periódicos e artigos impressos, tanto em formato impresso quanto digital, em âmbito nacional.

Neste estudo, também se propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital interativa, visto que tecnologias digitais são consideradas excelentes ferramentas pedagógicas.

Reforçar-se ainda que as tecnologias digitais ocupam cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas e em suas interações sociais, demonstrando o poder mobilizador que oferecem para responder às questões sociais, faz-se cada vez mais necessário a inclusão desse contexto na educação. Diante disso, Levy (2010) destaca a contribuição da cibercultura para novas formas e velocidades de acesso e socialização da informação graças às tecnologias digitais.

Destá forma, instituições escolares reconhecem esta situação e implementam as suas atividades utilizando as ferramentas digitais, como instrumentos que contribuem no ensino.

3. REVISÃO DE LITERATURA

O turismo desempenha um papel importante na educação, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico, cultural e pessoal dos estudantes. Possibilita ainda a compreensão de diversas culturas, diferentes tradições, costumes, línguas e estilos de vida, etc.

Segundo D'agostini (2020) as atividades turísticas podem utilizar capital simbólico, como lugares e bens históricos e culturais significativos para apoiar o desenvolvimento de comunidades e regiões que têm baixa diversidade econômica.

As experiências práticas proporcionadas pelo turismo, como visitas a museus, sítios históricos e ambientes naturais, complementam o aprendizado em sala de aula. Ademais, esse tipo de aprendizado experiencial pode tornar os conceitos acadêmicos mais tangíveis.

Importante ressaltar que a partir dessas experiências, ocorre o desenvolvimento de competências práticas: como organização, gestão de tempo, resolução de problemas e estímulo ao empreendedorismo.

O turismo pode inspirar uma apreciação mais profunda do meio ambiente, o que corrobora com a conscientização ambiental e incentiva práticas sustentáveis. Nesse contexto, fortalece a relação entre a escola e a comunidade local, incentivando a colaboração em projetos educacionais, como palestras de especialistas locais, programas de voluntariado e atividades culturais.

Para Lima (2020), a tônica recai sobre as experiências, principalmente aquelas relacionadas à educação formal, bem como a importância dessas atividades extracurriculares e sua contribuição para a ampliação do conhecimento promovido/oferecido nas instituições de ensino. Destes textos derivamos o conceito tácito de turismo, que está ligado ao facto de se afastar do quotidiano escolar para “aprender” o que se quer “ensinar” fora da sala de aula.

Desta forma configura-se aqui um novo discurso a “educação patrimonial”, alinhada ao espaço educativo, que versa que:

Todo espaço que possibilite e estimule, positivamente, o desenvolvimento e as experiências do viver, do conviver, do pensar e do agir consequente [...]. Portanto, qualquer espaço pode se tornar um espaço educativo, desde que um grupo de pessoas dele se aproprie, dando-lhe este carácter positivo, tirando-lhe o carácter negativo da passividade e transformando-o num instrumento ativo e dinâmico da ação de seus participantes, mesmo que seja para usá-lo como exemplo crítico de uma realidade que deveria ser outra [...] o espaço não é educativo por natureza, mas ele pode tornar-se educativo a partir da apropriação que as pessoas fazem dele, ou seja, o espaço é potencialmente educativo. E o arranjo destes espaços não deve se limitar a especialistas (arquitetos, engenheiros...), mas sim, deve ser prática cotidiana de toda a comunidade escolar (Pinto, 2019).

Quando se trata da abordagem curricular sobre o turismo nas escolas deve-se considerar o país, o estado, a região e as políticas educacionais específicas de cada local. No entanto, geralmente, a inclusão do turismo no currículo escolar envolve várias estratégias e métodos. Por vezes, o tema é integrado de forma interdisciplinar, ou seja incorporado em disciplinas como geografia, história, economia, educação ambiental, línguas e matemática.

Essa mesma abordagem por muitas vezes ocorre de forma rasa, e ou somente por meio da conscientização sobre questões ambientais e da importância da sustentabilidade do turismo. Em casos esporádicos alguns currículos podem incorporar projetos de empreendedorismo relacionados ao turismo.

Urge mencionar que as escolas podem implementar projetos temáticos que se concentram no turismo como um tópico central, quer seja por meio de pesquisas, apresentações, atividades práticas relacionadas a destinos turísticos específicos, impactos econômicos e

ambientais do turismo, entre outras possibilidades.

Uma abordagem prática pode envolver visitas de campo e excursões a locais turísticos relevantes, o que proporciona experiências de aprendizado diretas, permitindo-lhes explorar a cultura, a história e a geografia de destinos turísticos. Esse contexto possibilitou construir um conceito de turismo, no qual esse corresponderia:

[...] a um fenômeno humano-social que pressupõe um deslocamento realizado por um sujeito motivado/mobilizado para vivenciar/conhecer o novo, o outro, em experiências relacionais no ou fora do local de experiência cotidiana, constituindo-se um espaço de contínua construção, formação e transformação do sujeito, que passa a ter novas percepções do outro e de si mesmo. Em outras palavras, um espaço de aprendizagens em que o pedagógico se configura, substantivamente, como propriedade do turismo (Lima, 2014, Pg.207).

As escolas podem estabelecer parcerias com agências de turismo locais, especialistas em turismo, empresários locais e outras partes interessadas da comunidade. Essas parcerias podem enriquecer o currículo ao trazer palestrantes convidados, oferecer oportunidades de estágio ou fornecer recursos adicionais.

A implementação de ações e programas de turismo educacional em escolas pode ser enriquecedora, mas também apresenta diversos desafios, visto que ainda ocorrem poucos investimentos neste setor, dentro da escola.

Nesse sentido Lima (2020) dialoga que o turismo educacional pode ser entendido como um segmento de mercado destinado às instituições de ensino para o desenvolvimento de suas atividades educativas, no qual o turismo disponibiliza sua infraestrutura, seus serviços e equipamentos para facilitar o alcance dos objetivos propostos; em outras palavras, para satisfazer as necessidades e desejos de seus clientes e de seus consumidores.

As restrições orçamentárias, acabam por ser o fator que mais impactam na implementação dessas ações, quer seja pela dificuldade de financiamento de viagens e atividades relacionadas ao turismo pode ser oneroso para muitas escolas, especialmente aquelas com orçamentos limitados. Custos com transporte, hospedagem e ingressos podem se tornar barreiras para a implementação de programas abrangentes.

Outra situação que necessita ser considerada é a falta de equidade de acesso, já que alunos de famílias com recursos financeiros limitados podem enfrentar dificuldades para participar de viagens educacionais. Isso cria disparidades no acesso às oportunidades de aprendizado relacionadas ao turismo, prejudicando a equidade educacional.

Santana (2021) comenta que a realização de atividade turística demanda atenção das organizações públicas e privadas da sociedade, para oferecer oportunidades de expansão alinhadas com o desenvolvimento local de forma sustentável.

A logística e o planejamento, também precisam ser considerados, já que coordenar itinerários, reservar acomodações e garantir a segurança dos alunos durante a viagem são desafios significativos. Ademais, a segurança dos alunos durante viagens é uma preocupação primordial. Escolas precisam avaliar e mitigar os riscos associados a deslocamentos, especialmente para destinos mais distantes ou com situações de segurança incertas.

Necessário considerar a resistência, por parte dos professores, pais e estudantes à introdução de programas de turismo educacional, devido a preocupações sobre interrupções no currículo tradicional ou desconforto com a ideia de viagens como uma ferramenta educacional.

Silva (2014) argumenta que, perante a delicada tarefa de proteger bens culturais que representam potenciais referências para a percepção da identidade e do patrimônio cultural dos seus alunos, os professores, enquanto membros de uma sociedade que já sente uma ressonância cultural para tais bens, devem estar abertos à utilização de abordagens interdisciplinares e à utilização de ferramentas de trabalho que melhorem o seu desempenho. Dado o lugar que as tecnologias digitais ocupam no cotidiano dos estudantes e o recente movimento das instituições culturais para a criação de *websites* para a educação do patrimônio cultural, acreditamos que os espaços online dedicados à valorização do patrimônio cultural são bases importantes para as atividades atuais.

Dessa forma, obter o apoio da comunidade local e dos pais é fundamental para o sucesso dos programas de turismo educacional. A falta de envolvimento pode prejudicar a aceitação e a participação dos estudantes.

Nesta seção do trabalho, é crucial uma descrição detalhada dos objetos produzidos durante o estudo, abordando suas características principais e distintivas. Essa descrição deve fornecer uma compreensão abrangente dos produtos ou artefatos resultantes da pesquisa, destacando suas propriedades físicas, funcionais e quaisquer outras características relevantes.

Quando apropriado, é recomendável incluir análises estatísticas dos dados obtidos durante o processo de produção dos objetos. Essas análises estatísticas podem fornecer insights valiosos sobre a consistência, variabilidade e outras propriedades dos produtos, contribuindo para uma avaliação mais completa e objetiva dos resultados.

Ao analisar criticamente os resultados em relação ao conhecimento atual, é essencial evitar comparações excessivas com a literatura existente. Em vez disso, os resultados devem ser interpretados à luz do contexto específico da pesquisa, considerando suas implicações e contribuições para o avanço do conhecimento na área de estudo.

Além disso, é importante identificar as áreas em que o conhecimento permanece

limitado mesmo após a realização do trabalho. Essas lacunas no conhecimento podem sugerir oportunidades para pesquisas futuras, e é recomendável sugerir direções específicas para investigações adicionais. Ao fazer isso, os autores podem contribuir para o desenvolvimento contínuo do campo, estimulando o progresso e a inovação em áreas de interesse.

4. A PROPOSTA

Van de Ven e outros (1999) afirmam que a inovação é um processo de desenvolvimento e implementação de algo novo, incluindo novos processos ou o desenvolvimento de novas ideias, como uma nova tecnologia, produto, processo ou novos arranjos.

Dessa maneira, destaca-se o papel inovador do turismo como uma janela para um mundo novo, oferecendo oportunidades de aprendizagem fora da sala de aula tradicional. Neste estudo, apresentamos uma proposta, que visa a inovação, por meio da implementação eficaz do turismo nas escolas, superando obstáculos como restrições orçamentais e desafios logísticos, por meio da tecnologia. Desta maneira, ao utilizar-se de tecnologias digitais, e parcerias com especialistas em turismo, essa abordagem visa oferecer aos estudantes experiências educacionais diferentes, promovendo o entendimento do seu lugar de origem e estimulando habilidades práticas e de pesquisa.

A iniciativa visa a criação da Plataforma digital denominada “Minha cidade, eu conheço!”, que será desenvolvida, em parceria com poder público e sociedade civil, e terá como público alvo as escolas municipais.

A proposta visa o desenvolvimento de uma plataforma digital online dedicada ao turismo virtual educativo. Essa plataforma oferecerá uma variedade de recursos, como tours virtuais interativos, *webinars* com especialistas, projetos de pesquisa colaborativos e experiências virtuais imersivas por meio de tecnologias de realidade virtual.

A integração de tecnologias de realidade virtual permitirá aos estudantes explorar destinos turísticos de sua cidade, criação de conteúdo para a plataforma, incluindo relatos de experiências, dicas de viagem, entrevistas, dentre outros assuntos.

A plataforma digital “Diamantina, eu conheço”, em sua primeira fase, será ofertada aos professores de toda rede municipal, por meio de cursos ofertados diretamente pelos professores de Educação Patrimonial, que já integram a rede municipal de ensino.

Em sua segunda fase a plataforma será apresentada de forma interativa aos professores, já na plataforma, e nesse momento a inclusão das temáticas referente ao turismo, sobre a cidade,

e suas diversas possibilidades, será chave para a criação dos conteúdos e aproximação com as disciplinas que cada professor ministra.

O objetivo deste equipamento é aproximar o professor ao uso das tecnologias, assim como familiarizar o profissional da rede municipal de ensino à realidade virtual. Cabe ressaltar que irá ocorrer um canal direto, *chat* interativo, com o professor a fim de adequar o conteúdo da plataforma digital ao conteúdo de sua disciplina.

Dessa forma, adotou-se o planejamento ilustrado no quadro 1:

Tabela 1: Planejamento da plataforma digital.

Plataforma Digital : MINHA CIDADE, EU CONHEÇO!	
Objetivos	Implementar de forma eficaz o turismo nas escolas, superando obstáculos como restrições orçamentais e desafios logísticos.
Público-Alvo	Escolas da Rede Municipal de Ensino.
Levantamento de Recursos e Parcerias	Tecnológicos: equipamentos escolares e celulares. Humanos: professores, setores públicos e privados. Financeiros: parcerias do setor público e privado.
Desenvolvimento do Conceito e Design da Plataforma Minha cidade, eu conheço!	Interface Intuitiva: Uma interface fácil de usar e intuitiva que permite aos usuários navegar pela plataforma sem dificuldades. Conteúdo Multimídia Interativo: Suporte para diversos tipos de conteúdo multimídia interativo, como vídeos, imagens em 360 graus, realidade virtual (VR) e elementos interativos que proporcionam uma experiência envolvente. Acesso Remoto: O acesso remoto permitirá que os usuários, estudantes e educadores, utilizem a plataforma a partir de diferentes dispositivos, como computadores, <i>tablets</i> e <i>smartphones</i> . Ferramentas Colaborativas: Recursos de colaboração como salas de aula virtuais, fóruns de discussão, ferramentas de arquivo e trabalho em grupo. Facilita a comunicação entre estudantes, professores e especialistas em turismo. Segurança e Privacidade: Fortes medidas de segurança para proteger dados confidenciais dos usuários, garantindo a privacidade e a conformidade com os regulamentos de proteção de dados. Feedback e Avaliação: Recursos para fornecer feedback aos usuários, como avaliações, comentários e métricas de desempenho. Esses elementos ajudam a medir o engajamento e a eficácia do conteúdo. Suporte Técnico: Oferta de suporte técnico eficiente para solucionar problemas técnicos e auxiliar os usuários em caso de dúvidas ou dificuldades de uso. Relatórios: Ferramentas que fornecem dados sobre o uso da plataforma, permitindo que os administradores avaliem o desempenho, identifiquem áreas de melhoria e tomem decisões informadas. Atualizações: Implementação regular de atualizações e melhorias na plataforma, garantindo sua relevância ao longo do tempo. Acessibilidade: Adoção de padrões de acessibilidade para garantir que a plataforma seja utilizável por

	usuários com diferentes necessidades.
Desenvolvimento de Conteúdo	<i>Tours</i> virtuais, <i>webinars</i> , vídeos interativos e projetos de pesquisa. Desenvolva também material de suporte, como guias, exercícios e recursos adicionais.
Lançamento Oficial	Segundo semestre de 2024
Monitoramento e Atualizações	Monitoramento mensal do desempenho da plataforma, a interação dos usuários e a eficácia do conteúdo, realizando atualizações regulares para melhorar a experiência do usuário e adicionar novos recursos.
Avaliação e Melhoria Contínua	Uso de informações para realizar melhorias contínuas na plataforma, garantindo que ela permaneça relevante e eficaz ao longo do tempo.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esse estudo, espera-se oferecer insights valiosos sobre como o turismo tem sido trabalhado em escolas municipais. A compreensão dessas práticas tem como finalidade a orientação para implementação eficaz de estratégias que enriqueçam a experiência educacional dos alunos, preparando-os para um mundo globalizado e culturalmente diverso.

Ademais, possibilitará ainda constar e discorrer sobre o papel do turismo nas escolas e no currículo, e nesse sentido contribuir com o corpo de pesquisas que têm tratado dessa temática.

No âmbito das recomendações, ressaltamos a necessidade de uma educação para o turismo que busque aproximar as pessoas de seu patrimônio cultural, por meio de experiências significativas e reflexivas, promovendo a compreensão da importância do patrimônio, como fonte de identidade e memória coletiva, estimulando o respeito pela diversidade cultural e desenvolvimento da responsabilidade na preservação.

Espera-se ainda com o advento deste estudo possibilitar um produto de experimentação do turismo e implementação de ações que maximizem de forma positiva a educação patrimonial e o turismo sustentável.

REFERÊNCIAS

DE LA HERRÁN, A. (2009). **Técnicas de ensino baseadas na cooperação**. Em De la Herrán, A. e Paredes, J. (coord). **A prática da inovação educacional**. Pág. 279- 307. Madrid: Síntese.

DE LIMA, Francielle; DOS SANTOS, Marcia Maria Cappellano; FERREIRA, Luciane Todeschini. **Ensaio reflexivo questionadores sobre a di-mensão pedagógica intrínseca ao turismo pers-pectivada na concepção de cidade educadora: O contexto brasileiro**. *Gestión turística*, n. 33, p. 94-112, 2020.

DE SANTANA, Rebeka Cristiny Barbosa; DE PAIVA JÚNIOR, Fernando Gomes; SILVA, Luana Alexandre. **Representações midiáticas em torno do turismo criativo: Da criatividade à sustentabilidade.** TURYDES: Revista sobre Turismo y Desarrollo local sostenible, v. 14, n. 31, p. 70-87, 2021.

FELDER, R. e Brent, R. **Estratégias eficazes para aprendizagem cooperativa. J.Cooperação e colaboração no ensino universitário**, 2001.10, 2, 69-75

GARCÍA, R., TRAVER, J. E CANDELA, I. **Aprendizado cooperativo.** Fundamentos, (2001).

GIL, C., ALIAS, M. E MONTOYA, G. (2006). **Como misturar diferentes metodologias de ensino para motivar e envolver um maior número de alunos.** Ata da VI Conferência de Aprendizagem Cooperativa. Barcelona: Publicações Universitárias

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Editora Atlas S/A, 2007.

----- **Métodos e técnicas de pesquisa social.** São Paulo: Editora Atlas S/A, 6. ed., 2008.

----- **Como elaborar um projeto de pesquisa.** 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

HORTA, Maria de Lourdes P., GRUNBERG, Evelina, MONTEIRO, Adriane Queiroz. **Guia Básico de Educação Patrimonial.** Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu Imperial. 1999, p.6.

Lévy, P. **Cibercultura** (trad. C. Irineu Costa). São Paulo: Editora 34. 2010.

LIMA, Francielle de; SANTOS, Marcia Maria Cappellano dos; KÖCHE, José Carlos. **Turismo pedagógico ou Atividade pedagógica pelo turismo? O binômio «turismo pedagógico»: concepções de turismo e pressupostos epistemológico-pedagógicos subjacentes.** 2020.

TOLENTINO, A. B. **Educação Patrimonial: Reflexões e práticas.** João Pessoa: Superintendência do IPHAN na Paraíba, 2012.

McINTOSH,G; McIntosh,R.**Turismo: planeación, administración y perpectivas.**Cidade do México: Editorial Limusa, 2000.

PINTO, Helena et al. **Experiências de Educación Patrimonial com objetos arqueológicos em contexto formal y no formal.** Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, v. 34, n. 1, p. 83-99, 2019.

VAN DE VEN, A.H. et al. **The Innovation Journey.** New York: Oxford University Press, 1999.